

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Texnologiyalarning ta'limda tutgan o'rni va ularning foydalanishdagi ahamiyati

Qilicheva Vasila Uzoq qizi

SamDCHTI Ingliz filologiyagasi va
tarjimashunoslik fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalarni ta'limda qo'llash, o'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni tashkil etish borasida fikrlar beriladi. Maqolada zamonaviy andozalarga javob beradigan ta'lim texnologiyalarining o'rni va fanda ahamiyatililigi muhokama qilinadi, innovatsion o'rni asoslanadi, ta'lim texnologiyalari, umuman o'quv jarayonida va innovatsion dasturlarda foydalanish, ularni qo'llashdagi natijalar borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, ta'lim, modernizatsiya, innovatsiya, dasturlash, axborot, AKT, sub'yekt, , noan'anaviy tizimlar, fan va texnika, Zagvyazinskiy ta'limoti

Abstract: This article provides ideas on the use of modern technologies in education, organization of classes using innovative educational technologies in the educational process. The article discusses the role of educational technologies that meet modern standards and their importance in science, the role of innovation is based, the use of educational technologies in the educational process and innovative programs, and the results of their application are discussed.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Key words: technology, education, modernization, innovation, programming, information, ICT, subject, non-traditional systems, science and technology, Zagvyazinsky teaching.

Har qaysi inson buyuk kuch sohibidir.

Faqat uni uyg'ota bilish kerak.

(I.Karimov)

Bugungi yangi zamon- kompyuter texnologiyalari davri. U esa o'z ahamiyatini tobora kuchaytirib bormoqda va endi inson faoliyati o'z qo'llanilishini topa olmaydigan yagona sohasi yo'q. Inson axborot olami ichra yashar ekan, voqea hodisalar, jarayonlarning bir-biriga aloqadorligini, o'zaro munosabatlari va mohiyatni tashkil etish, o'z hayotidan kelib chiqayotgan murakkab savollarga ilmiy javob topish maqsadida ko'pdan - ko'p dadil va raqamlarga murojat qiladi.

Axborot texnologiyalarining hozirgi holati zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarida axborotlashtirish tizimini qo'llash kerakligini ko'rsatmoqda. Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish- inson hayotining barcha sohalarida intellektual faoliyatning rolini oshirish uchun xizmat qiluvchi jarayon hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o'qitish ta'lim tizimining ulkan muammolaridan biridir. Bugungi kunda har bir o'qituvchi AKTdan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishi va o'tkazishi kerak, chunki o'qituvchiga darsni yanada jonli va qiziqarli qilish, o'quvchiga esa darsni yaxshiroq tushunish imkoniyati beriladi. Ta'lim

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jarayonida AKTdan foydalanish o'quvchining darsdagi rolini o'zgartiradi - passiv tinglovchidan, u o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, bu o'qituvchining o'quvchilarni yanada yaxshiroq o'rganishiga yordam beradi. Bunda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar sheriklik yo'nalishida o'zgaradi va o'quvchi pedagogik ta'sir ob'ektidan ta'lim faoliyati sub'ektiga aylanadi.

Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha joyida modernizatsiya rivojlangan bo'lib, davlatning asosiy e'tibori innovatsion imkoniyatga ega sub'yektlarni yaratishdir. Ta'lim tizimiga yangicha, noan'anaviy tizimlari kiritilgani va ularning talimdagi ahamiyati ortib borayotganligi uchun talabalar ushbu texnologiya asosida berilgan bilimlarni an'anaviyga qaraganda ancha tez o'zlashtirishyapdi. O'quv fanlari bo'yicha yaratilayotgan elektron o'quv qo'llanmalari zamonaviy ta'limda, axborot olish texnologiyasining imkoniyatlaridan kengroq foydalanishga yo'l ochdi. Bu esa, talaba bilimni puxta o'zlashtirishiga, qolaversa ta'lim sifatini yaxshilab vaqtni tejashga zamin yaratmoqda. Shu munosabat bilan darsning intensivligini, uning to'yinganligini oshirish muammosi mavjud.

Best Article, [15.07.2022 22:33]

O'zbekiston ta'limini modernizatsiya qilish kontsepsiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri o'quv jarayonida texnologiyalarining rolini oshirish va joriy etishdir.

An'anaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga tugallangan shaklda uzatiladigan va assimilyatsiyani takrorlash uchun mo'ljallangan bilimlarni yetkazish va harakat usullarini tavsiflashga qaratilgan. Ushbu ta'lim texnologiyalari guruhiga quyidagilar kiradi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tushuntirish va illyustrativ ta'lim texnologiyasi;

Texnologiya muammoli o'rganish;

Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi;

Modulli ta'lim texnologiyasi;

Katta blokli o'rganish texnologiyasi;

Ma'ruza-seminar-test tizimi;

O'yinni o'rganish texnologiyasi va boshqalar.

Informatikada mexnat unumdorligini oshirish sur'atlari yetarli bo'lmasa, butun xalq xo'jaligi samaradorligini o'sishida anchagina kamayish ro'y berishi mumkin. Jamiyatni axborotlashtirish, yangi axborot texnologiyalari bilan ta'minlash insonlarning turli – tuman ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim o'rin tutadi.

Bilim olishda, ya'ni ma'lum turdagi axborotlarni o'zlashtirishda kompyuter tizimining yordami kattadir. Axborot qanday ko'rinishda ifodalanishidan qat'i nazar, uni yigish, saqlash, qayta ishlash va foydalanishda kompyuter texnikasining rolini quyidagilar belgilaydi:

Birinchidan, o'qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish standart (an'anaviy) tizimga nisbatan o'quv jarayonini jadallashtirib, talabada ilmga qiziqishni oshiradi, ularning ijodiy faoliyatini o'stiradi, bilim berishga differentsial yondashish, olingan bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va nazorat qilishni yengillashtiradi, talabani o'quv jarayonining sub'ektiga aylantiradi.

Ikkinchidan, yangi axborot texnologiyalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida quyidagi shakllarda foydalanish mumkin bo'ladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- muayyan predmetlarni o'qitishda kompyuter darslari;
- kompyuter darslari—ko'rgazmali material sifatida;
- talabalarning guruhli va frontal ishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning o'qishdan bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish masalalarini hal etishda va h.k.

Texnologiya bu shunday fanki, shakllantirilgan usullarni tartibga soladigan, ularni ishlab chiqadigan, joriy qilib, yanada takomillashtiradigan zamonaviy tizim. Texnologiyalarning fan sifatida tutgan o'rni va vazifasi tizimning eng zamonaviy va samarali usullarini yaratishdan iboratdir. Fan va texnika rivoji ortgani sari unga bo'lgan talab oshmoqda bu esa, ularni yangilanib o'zgarib turishiga turki bo'lmoqda. Bugungi jamiyatdagi shaxslarning fikricha, ta'lim texnologiyasi undagi qatnashuvchilarga mos sharoitlarni yaratishi, ular erishishni xohlagan narsalarni rejalashtirishi va o'quv jarayonida faoliyatga qo'yishi kerak.

Ta'lim texnologiyasi keng tarqalgan bo'lsada, Zagvyazinskiy V.I ning so'zlariga ko'ra, Zagvyazinskiy ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalarning turlarini o'quv yoki pedagogik emas, balki o'qitish deb atash to'g'riroqdir va ishlab chiqarish sohasidan olingan atamaning o'zi, albatta, ta'limda shartli ravishda qo'llaniladi va ta'lim texnologiyasining o'zi ijtimoiy texnologiyaning bir turi sifatida ishlab chiqarish texnologiyasi kabi qattiq va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oldindan belgilab qo'yilgan emas.

Talabaga darsning muhim texnologiyalaridan biri bu bilim olishda shaxsiy qiziqish zarurligini tushunishdir, bunda talabalar nafaqat natijalarini yuqorilashga urinadilar, balki butun o'quv jarayoni davomida o'z kompetensiyalarini his qilishlari mumkin. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar hissiy qulay muhitda o'quvchilarning faol ko'p bosqichli kognitiv faoliyati jarayonida fan va o'quv bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, o'rganish uchun ijobiy motivatsiyani rivojlantirish imkonini beradi. Hozirgi bosqichda pedagogik texnologiyalar o'rni keng qo'llanilmoqda

Best Article, [15.07.2022 22:33]

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, texnologiyalarini ahamiyati va o'rni juda kamligi bizning fikrimizcha, nafaqat eng halokatli omil, balki o'zgartirishning eng qiyin omilidir. O'qitishning innovatsion texnologiyalarini qo'llash bo'yicha bilimlarning yetishmasligi sotsiologiya fanini o'qitish metodikasi sohasidagi malakani oshirish orqali qoplanishi mumkin. Texnologiyalar ta'limga joriy etilsa, hatto eng passiv talaba ham faol bo'lmasa-da, lekin jarayon davomida o'rganishi, eslab qolishi va ularni amalda qo'llay olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Texnologiya - Vikipediya

<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Texnologiya>

2. Axborot texnologiyalari - Vikipediya

https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Axborot_texnologiyalari

3. Ta'limda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish muammosini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'rganishning ilmiy-metodik asoslari. Ta'limda yangi texnologiyalardan foydalanish muammolari Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish muammolari

<https://goaravetisyan.ru/uz/nauchno-metodicheskie-osnovy-issledovaniya-problemy-ispolzovaniya/>

4. Zagvyazinskiy V.I. O'rganish nazariyasi: zamonaviy talqin. - M.: Akademiya, 2001. - 192 b.

5. Pedagogika va psixologiya. URL: <http://www.pedagogics-book.ru> (kirish sanasi: 11/18/2013).

6. Fanlarni o'qitish jarayonida ta'lim texnologiyalarini tadbiq etish"

<https://kompy.info/fanlarni-oqitish-jarayonida-talim-texnologiyalarini-tadbiq-eti.html>

7. Belozertsev, E.P. Kasbiy ta'lim pedagogikasi: darslik / E.P. Belozertsev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov, ed. V. A. Slastenin, 4-nashr, O'chirilgan. - M.: IT akademiyasi, 2008. -- 368 b.

8. Borisova, N.V. Ta'lim texnologiyalari pedagogik tanlov ob'ekti sifatida: darslik. nafaqa / N. V. Borisova. - M.: ITsPKPS, 2000. -- 146 p.

